

SENCHA CMD DAN CORDOVA YORDAMIDA ANDROID ILOVALAR YARATISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6596321>

Shukurov Dilmurod Xudayberdiyevich

JDPI, "Ta'limda axborot texnologiyalari"

yo'nalishi 2-kurs magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada cordova yordamida android ilovalar yaratish va ulardan foydalanish shart-sharoitlari, ilovaning natijasi va unga erishish haqida fikr yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *android ilovalar, ilovalardan foydalanish, ilovalar yaratish.*

Kordova: Apache Cordova Android, iOS, BlackBerry va Windows Phone qurilmalari uchun ilovalar yaratuvchi API va qadoqlash vositalarini taqdim etadi. Sencha Cmd 5+ bir nechta qurilish profillarini qo'llab-quvvatlaydigan qurilish tizimini taqdim etadi. Bu mahalliy qadoqlash uchun ideal. Cordova Native Packager komponentlari ushbu xususiyatdan to'liq foydalanish uchun yangilandi.

Paketni tanlash: Cordova o'rtasida tanlov qilishda bir nechta narsaga e'tibor berish muhimdir:

- Cordova qadoqlash vositalari sizga mashinangizda bir vaqtning o'zida bir nechta platformalar yaratish imkonini beradi.

- Cordova doimiy ravishda ochiq kodli hamjamiyat tomonidan yangilanadi.

Sencha Cmd-dan Cordova yordamida foydalanish Sencha Cmd bilan yaratilgan har bir ilova ushbu xizmatlar orqali mahalliy platformalar uchun yaratish imkoniyatiga ega. Sencha Cmd ilovangizni yaratish, uni Cordova uchun to'g'ri joyga qo'yish va ilovangizni yaratish, taqlid qilish yoki ishga tushirish uchun tegishli buyruqlarni ishga tushirish kabi takrorlanadigan barcha vazifalarni bajaradi.

Mahalliy rivojlanishni boshlash haqida ko'proq ma'lumot olish uchun Apache Cordova platformasi qo'llanmalariga qarang. Ushbu qo'llanmalar tizimni ishga tushirish va ishga tushirish uchun zarur bo'lgan boshlang'ich ma'lumotlarini va shartlarni taqdim etadi.

Muhim eslatmalar

1. `1.packager.json` butunlay olib tashlandi. Agar loyihangiz hali ham ushbu faylni o'z ichiga olsa, uni xavfsiz olib tashlashingiz mumkin. Bu fayl faqat Senchaning eski Native Packager dasturida ishlatilgan.

2. Cordova uchun Sencha Cmd faqat ilovalarning DEBUG versiyalarini yaratishi mumkin, Release (ilovalar do'koni uchun) versiyasini emas. Chiqarish versiyalarini

yaratish uchun siz Android uchun Eclipse yoki IntelliJ va iOS uchun Xcode kabi paketlovchidan foydalanishingiz kerak.

3. Sencha Cmd Cordova buyruqlari to'g'ri ishlashi uchun sizda Java JRE 1.8 bo'lishi kerak. Windows va Mac OS X uchun Sencha Cmd 6 va undan keyingi versiyalarini standart o'rnatuvchilarda joriy JRE bilan yuklab olish mumkin bo'lsa-da, Cordova vositalari Sencha Cmd ichki JRE-ni topa olmaydi va foydalanmaydi.

Atrof muhitni sozlash

Cordova ilovasini ishlab chiqishdan oldin siz o'z muhitingizni quyidagi dasturiy ta'minot bilan sozlashingiz kerak bo'ladi:

1. [Install Java](#)

JRE 8-versiyadan OpenJDK 11gacha qo'llab-quvvatlanadi.

2. [Install Node.js](#)

Agar siz Cordova bilan paketlash va taqlid qilishni istasangiz, uni quyidagi buyruq bilan o'rnatish:

```
npm install -g cordova
```

Agar siz Mac-da bo'lsangiz, o'rnatishni yakunlash uchun "sudo" ni qo'shishingiz kerak bo'lishi mumkin.

Keyin buyruq quyidagicha bo'ladi:

```
sudo npm install -g cordova
```

Eslatma: Ilovangizni paketlash va taqlid qilish uchun Cordova-ni o'rnatishni yoki yo'qmi, Cordova API ilovangiz uchun mavjud. Cordova qadoqlash va emulyatsiya Cordova API-laridan foydalanishga ta'sir qilmaydi.

4. Sencha Cmd-ni yuklab oling va o'rnatish. Ushbu jarayon haqida ko'proq ma'lumot olish uchun Cmd Intro Guide-ni ko'rib chiqing.

4. Maqsadli qurilma platformasiga xos talablarni tekshiring va qondirish:

Android: Android SDK menejerini yuklab oling va o'rnatish. BlackBerry: BlackBerry Native SDK-ni ko'rib chiqing va BlackBerry Keys buyurtma formasi bilan ilovalaringizga imzo chekish uchun ro'yxatdan o'ting.

iOS: Apple iOS provayder profillari portalida iOS ta'minoti uchun barcha qadamlarni bajaring (Apple ID, parol va sotib olingan dasturchi litsenziyasi talab qilinadi). Sertifikat olish, qurilmalarni aniqlash va AppID olish uchun ushbu saytdan foydalaning.

Bundan tashqari, bepul Xcode dasturini yuklab oling va o'rnatish. IOS ilovasini qurilmaga o'rnatishdan oldin uni disk raskadrovka qilish uchun Xcode simulyatoridan foydalanishingiz mumkin.

config.xml

Cordova ilovasini yaratganingizda, ular ikkalasi ham loyihangiz uchun config.xml faylini yaratadi. Cordova config.xml ni "app_root/cordova" jildida saqlaydi.

Sencha buyruq ilovasini yarating va Cordova ilovangizni ishga tushiring

Cmd ning yaratish buyrug'i yordamida ilovangizni quyidagicha yarating:

```
sencha -sdk /path/to/extjs-framework generate app MyApp /path/to/MyApp
```

Cordova ilovangizni quyidagicha ishga tushiring: Yangi yaratilgan loyiha papkasiga o'ting va quyidagi buyruqlardan birini ishga tushiring

(APP_ID and APP_NAME arguments optional).

```
sencha cordova init com.mycompany.MyApp MyApp
```

Endi yuqoridagi buyruq bajarilgandan so'ng loyiha papkasida telefon bo'shlig'i yoki cordova katalogini ko'rishingiz kerak.

Universal ilovalar uchun

Agar siz Ext JS 6+ universal ilovasini yaratgan bo'lsangiz, yaratilgan ilova allaqachon app.json'da qurilish blokini o'z ichiga oladi. Ilovangiz allaqachon bloklar blokiga ega bo'lsa, sencha phonegap/cordova init buyrug'i app.json faylingizni o'zgartira olmaydi. Cordova qo'llab-quvvatlashini qo'shish uchun Cordova integratsiyasini qo'shish uchun ilovangizning app.json Builds obyektini o'zgartiring. Quyidagi misol zamonaviy qurilish profilini qanday o'zgartirishni ko'rsatadi:

```
"builds": {
  "classic": {
    "toolkit": "classic",
    "theme": "theme-triton"
  },
  "modern": {
    "toolkit": "modern",
    "theme": "theme-cupertino",
    "packager": "cordova",
    "cordova": {
      "config": {
        "platforms": "ios",
        "id": "com.mydomain.MyApp"
      }
    }
  }
}
```

Mavjud profillardan istalganini o'zgartirishingiz mumkin. Shuningdek, siz yangi profil yaratishingiz va uni o'zingiz yoqtirgan deb atashingiz mumkin. Quyida Cordova integratsiyasi bilan maxsus qurilish profilining namunasi keltirilgan:

```
"cordova_android": {
  "packager": "cordova",
  "toolkit": "modern",
  "theme": "theme-neptune",
  "cordova": {
    "config": {
      "platforms": "android",
      "id": "com.mycompany.test",

```

```
"name": "test"  
}  
}  
}
```

Universal bo'lmagan ilovalar uchun

Agar siz universal dastur yaratmagan bo'lsangiz, app.json da qurilish obyektini ko'rasiz. Sencha cordova init buyrug'ini ishga tushirganingizda bu fayl siz uchun yaratilgan.

Endi loyihangizning app.json faylida Cordova integratsiyasiga ega qurilish profilini ko'rishingiz kerak. E'tibor bering, app.json loyihangizning ildizida joylashgan. app.json faylingizda quyidagiga o'xshash qurilish obyektini mavjudligini toping va tasdiqlang.

```
"builds": {  
  "native": {  
    "packager": "cordova",  
    "cordova": {  
      "config": {  
        "platforms": "android",  
        "id": "com.mydomain.MyApp"      }  
    }  
  }  
}
```

Maxsus qurish profillaridan foydalanish

Agar siz o'zingizning shaxsiy profilingizni yaratishga qaror qilsangiz yoki yaratilgan "mahalliy" profildan foydalansangiz, ilovangiz manifestini yaratishda qaysi profildan foydalanish kerakligini qo'lda belgilashingiz kerak bo'ladi. Buning uchun quyidagilarni bajaring:

1. Loyihangizning ildizida index.html ni oching
2. Ext.beforeLoad ilgagini toping
3. Ushbu ilgak ichidagi kodning oxiriga yaqin Ext.manifest = profil degan chiziqqa e'tibor bering.

4. Ilgak ichidagi profil o'zgaruvchisiga maxsus tuzilish profilini qo'lda o'rnatish uchun kod qo'shing:

```
profile = 'your_custom_profile_name here';  
Ext.manifest = profile;
```

Eslatma Bu erda foydalanadigan profil keyingi bo'limda keltirilgan Sencha buyrug'i buyruqlarida ishlatilganligiga ishonch hosil qiling.

Platformalar

Platformalar ob'ektini istalgan platforma yoki platformalar kombinatsiyasi sifatida sozlashingiz mumkin. Cordova uchun siz bo'sh joy ajratilgan ro'yxatni belgilashingiz mumkin, masalan, "ios android".

ID

Cordova ilovasi birinchi marta yaratilganda "id" xususiyatidan foydalaniladi. Bu ilovangiz uchun identifikator bo'ladi. Ya'ni, siz buni to'g'ri tanlaganingizga ishonch hosil qilishni xohlaysiz. Agar siz uni o'zgartirishingiz kerak bo'lsa, siz loyihangizdan Cordova jildini o'chirib tashlashni xohlaysiz va ID xususiyatini o'zgartirganingizdan so'ng Cmd uni qayta yaratishga ruxsat berasiz. Bu, ayniqsa, iOS ilovasi uchun juda muhim, chunki u sizning Bundle identifikatingizga mos kelishi kerak.

Cordova ilovangizni yaratish

Terminal yoki buyruq satridan quyidagi buyruqni bajaring: `sencha app build {build-profile-name}` Bu erda {build-profile-name} sizning qurish ob'ektida belgilangan nomlardan biridir app.json fayli. Misol uchun, agar siz cordova qurish profilingizni "android" deb atasangiz, buyruq quyidagicha bo'ladi: `sencha app build android`

Bo'ldi shu! Sencha Cmd endi Cordova ilovasini yaratadi va app.json'dagi platformalar xususiyati orqali siz ko'rsatgan platformani yaratadi. Muvaffaqiyatli yaratish uchun sizda tegishli SDK va qo'llab-quvvatlovchi vositalar (Android uchun Android Studio, Gradle va boshqalar va iOS uchun Xcode) bo'lishi kerakligini unutmang. Agar siz qaramlikni yo'qotib qo'ysangiz, Cordova sizga narsalarni tushuntirish uchun etarlicha mehribon.

Sencha Cordova buyruqlari

Siz Cordova va ushbu yangi qurish ob'ekti bilan foydalanishingiz mumkin bo'lgan 4 ta buyruq mavjud.

Eslatma: {build-profile-name} Cordova qurilish profilingiz nomiga o'rnatilishi kerak.

Build `sencha app build {build-profile-name}` "Yaratish" buyrug'i Sencha ilovasini va qurish profilingizda ko'rsatilgan platforma(lar) uchun mahalliy ilovani yaratadi.

Run `sencha app run {build-profile-name}`

"Run" Sencha ilovasini va mahalliy ilovangizni yaratadi. Keyin uni ulangan qurilmada ishga tushirishga harakat qiladi.

Emulate

`sencha app emulate {build-profile-name}`

"emulate" Sencha ilovangizni va mahalliy ilovangizni yaratadi. Keyin uni emulyatorida ishga tushirishga harakat qiladi.

Eslatma Android Studio / ADV / Emulator yordamida ketma-ket joylashtirish bilan bog'liq muammolarga duch kelsangiz, ushbu buyruq bajarilganda yaratilgan APK yo'lini har doim qayd qilishingiz mumkin. Buni emulyatingizga o'rnatish va ishga tushirish uchun ADB dan foydalanishingiz mumkin. Apk-ni o'rnatish uchun quyidagi buyruqni bajaring:

`adb install /path/to/apk/app-debug.apk`

Prepare

sencha app prepare {build-profile-name}

"prepare" Sencha ilovangizni yaratadi, so'ngra o'rnatilgan dasturni mahalliy ilovaga tayyorlaydi. Biroq, u mahalliy qismni yaratmaydi. Sencha kompilyatsiyasidan keyin va mahalliy qurilishdan oldin ilovangizga narsalarni kiritishingiz kerak bo'lsa, bu yaxshi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. https://docs.sencha.com/cmd/7.5.1/guides/cordova_phonegap.html